

УДК 669.017: 621.078

**ТРАВЛЕНИЕ ШЛИФОВАННЫХ И ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
СТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ С ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ СТРУКТУРЫ**<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589961>**Шербутаев Ж.А.****Тилабов Б.К.***(Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического
университета имени Ислама Каримова)*

Известно, что многие стальные образцы после шлифовки и полировки подвергаются к травлению для изучения внутреннее строение структуры. Это позволяет определить название и типа микроструктуры стальных и чугуновых образцов, а также цветных металлов и их сплавов. Поэтому металлографии имеется несколько разных много методов травления полированных поверхностей стальных образцов для выявления их структуры [1,2]. В наших условиях применяется различные составы химических реактивов для сталей, чугунов и цветных металлов и их сплавов.

Травление полированных металлических поверхностей химическими реактивами является средством дифференциации структурных составляющих высокоуглеродистых сталей и сплавов, а также высокохромистых белых чугунов [3], так как непосредственно после полировки большинство фаз, за исключением неметаллических включений, которые могут быть отождествлены благодаря их характерным цветам, заметно не различается.

Травление может осуществляться также с помощью нагрева (термическое травление) или при пропускании электрического тока через раствор (электролитическое травление). Дифференциация составляющих, производимая травлением, может быть либо результатом неодинаковой скорости растворения фаз, создающей рельеф, либо результатом образования тонкой, прозрачной, плотной пленки, участки которой, соответствующие различным составляющим или различным зернам, по-разному окрашены (черное и цветное травление).

На практике существуют *три способа* травления полированных поверхностей образцов: **1**-образец погружают в горячий или холодный травитель; **2**-поверхность протирают тампоном, смоченным реактивом; **3**-производят анодное растворение образца в течение определенного времени.

Затем образец промывают в проточной воде или в спирте и быстро высушивают его сжатым или подогретым воздухом.

Для наших исследований применялся первый способ травления полированных поверхностей стальных образцов, изготовленных методом в земляной форме [3]. Основные составы химические реактивы приведены в табл.1.

Таблица 1

Химические реактивы для травления сталей и чугунов

№ п/п	Гост номер травителя	Травитель и способ употребления	Область применение
1	2	3	4
1.	1.2	0,25 мл азотной кислоты (плотностью 1,4); 100 мл этилового спирта	Для травления железа, чугунов и сталей, он выявляет общую структуру различных марок сталей, а также структуру и глубину диффузионного слоя поверхностных покрытий сталей
2.	1.5	Реактив Курбатова: 5 мл азотной кислоты (плотностью 1,4); 100 мл глицерина	Для травления закаленных сталей и он позволяет отличить аустенит от мартенсита
3.	12.1	2,5 г хлорного железа, 5 г пикриновой кислоты, 2 мл соляной кислоты (плотностью 1,19), 90 мл этилового спирта. Продолжительность травления от 15 сек для аустенитных чугунов до нескольких тысяч секунд высокохромистых ферритных чугунов	Для травления высокохромистых высокоуглеродистых чугунов и сплавов

Лучше всего промывать образец последовательно в нескольких последовательных ваннах. *Первая ванна* - содержит 50% ацетона, 50% метилового спирта и 0,5% лимонной кислоты, *вторая ванна* - равные количества ацетона и метилового спирта, *Третья ванна* - химически чистый бензол. Такая промывка обеспечивает получение чистых поверхностей, свободных от продуктов травления.

Следует отметить, что при химическом травлении с увеличением продолжительности процесса, рельеф становится более резко выраженным. Важно, чтобы продолжительность травления была подобрана в соответствии с концентрацией реактива, его химической активностью и растворимостью металла – в этом случае можно регулировать степень рельефа, обеспечивающую

хорошие условия наблюдения при заданном увеличении. Технологии приготовления химических реактивов на стеклянных посудах, представленные в табл.1 для травления сталей и чугунов приведены на (рис.1,а,б). Кроме этого показаны химическая форфоровая посуда (рис.1,в) и фильтровальная бумага (рис.1,г), который очень необходимо при травлении металлических образцов.

Рис.1. Химические реактивы для травления: **а**-углеродистой и низколегированной стали; **б**-высокохромистых высокоуглеродистых чугунов; **в**-форфоровая посуда; **г**-фильтровальная бумага.

Специально изготовленные литые стальные образцы, полученные путем литья по земляной форме [3] – травили по ГОСТ номер 1.2 и 1.5, а чугунные образцы по номеру 12.1. Время выдержки в посуде травителя для стальных образцов составляет от 5 до 10 сек и более, а для чугунных образцов от 8 до 16 сек и более раз.

После травления всех образцов изучали макро и микроструктуры металлических образцов в состоянии до и после термической обработки. Макростроение поверхностных слоев просмотрели на микроскопе МБС-1, а микроструктуры изучали на оптическом микроскопе МИМ-8М и Neofot-21. Кроме этого, определяли механических свойств, а именно твердости по НВ и НРС, а также измеряли микротвердости поверхностных слоев литых образцов по НВ от заэктоидной, эктоидной и доэктоидной зоны и зоны основного металла. Твердость и микротвердость стальных образцов в отожженном состоянии менее низкий, а после оптимальной термической обработки более высокой [4]. Это все подтверждается образованием структуры феррита, перлита, аустенита и мартенсита. Когда образуется мартенситная структура, тогда в стали имеется высокая твердость и износостойкость.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.Г.Рахштадт. Металлографические травители. – М.: Машиностроение, 2003. - 167 с.
2. Valenta A. Iron and Steel inst. – М.: Metallurgies', 1989. - 79 p.

3. Тилабов Б.К., Пўлатов Г.М. Высокохромистые белые чугуны с хромом и никелем. Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук. Республиканский межвузовский сборник научных трудов. – Ташкент. 1-выпуск. 2012. - С.255-258.
4. Тилабов Б.К., Мухамедов А.А. Повышение твердости и износостойкости стальных литых деталей. Труды – международной НПК «Актуальные проблемы горно-металлургического комплекса Казахстана» посвященной 50-летию КарГТУ. 17-18 сентября Караганда - 2008. - С.312-316.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

1. **Шербутаев Жамшид Абдураззокович**, старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения» факультета энергетика и машиностроения Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова.
Домашний адрес: 100047, г. Ташкент, Чиланзарский район улица Катта кани д.48, кв.901.
Моб. тел.: (+998 90) 992-76-87.
Служебный адрес: 100110, Таш. обл. г. Алмалык, улица М.Улугбека, 14.
2. **Тилабов Баходир Курбанович**, доктор технических наук, профессор кафедры «Технология машиностроения» факультета энергетика и машиностроения Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова.
Домашний адрес: 100047, г. Ташкент, Яшнабадский район улица С.Машхадий д.4.
Моб. тел.: (+998 90) 959-29-59.
Служебный адрес: 100110, Таш. обл. г. Алмалык, улица М.Улугбека, 14.